

BADIIY ASARDA FOLKLOR AN'ANALARINING AKS ETISHI VA IJODKOR MAHORATI

Otaboyeva Dilnoza

Nukus DPI o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994563>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, badiiy asarda folklor an'alarining o'ziga xos xususiyatlari Tog'ay Murod ijodi misolida tahlil qilindi. Shuningdek badiiy asarlarda folklor an'alarini tadqiq etish, ilmiy -nazariy aspektda o'rganish bugungi adabiyoshunosligimiz uchun muhim masala hisoblanadi. Bugungi kunda xalq og'zaki ijodini o'rganishga, milliy qadriyatlarimizga e'tibor oshganligi hisobga olinsa, hozirgi o'zbek adabiyotida xalqchillik, milliylik, xalqona ohanglarni yuzaga keltirgan, asosiy sabablar folklorga borib taqalgani bois maskur ilmiy muammoni tadqiq etish dolzarbligi yanada yorqin namoyon b'oladi.

Kalit so'zlar: folklor an'analari, milliylik, xalq og'zaki ijodi, pir, ijodkor mahorari.

Bugungi kunda badiiy adabiyotda xalqning ijtimoiy hayoti, turmush tarzini tasvirlashda, xususan, uning yanada taraqqiy topishida, xalqchillikning taminlanishida xalq og'zaki ijodining o'rni beqiyosdir. Shu ma'noda badiiy asarlarda xalq og'zaki ijodidan foydalanish adabiyotshunoslik oldidagi muhim vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Chunki, har bir davr adabiyoti folklorida o'z aksini topadi, badiiy sayqallanadi. Mumtoz adabiyotimizdan tortib, to bugungi kungacha yaratilayotgan asarlarda xalq og'zaki badiiy ijodining ta'siri sezilib turadi. Badiiy adabiyotning eng qadimiy shakli xalq og'zako poetik ijodi (folklor) hisoblanadi.

Folklor inglizcha "folk" (xalq) va "lore" (donolik) so'zlaridan olingan bo'lib, "xalq bilimi", "xalq donoligi", "xalq donishmandligi" degan ma'nolarni anglatadi. Ko'pincha folklor so'zi qo'llanganda xalq og'zaki ijodini nazarda tutamiz, lekin folklor xalq amaliy san'ati, memorchilik, musiqa, raqs, teatr, o'yin va boshqa san'atlarni ifodalaydigan atamadir. Faqat har bir soha mutaxassisi folklor deganda o'z sohasini nazarda tutadi. Masalan, biz folklor so'zi qo'llanganda xalq og'zaki ijodini nazarda tutamiz. Folklor asarlarda xalq hayoti badiiy aks etadi.

Tog'ay Murod asarlari folklorning turli janrlari bilan ziynatlangan, unda xalq qo'shiqlari, maqol, matal, xalqimizda uchraydigan qayroqi gaplar ijodkor asarlarini har jihatdan jozibador qilib turadi. Ular asarga mohiyatan singib, go'zal poetik va falsafiy umumlashmalar hosil qiladi. Yozuvchilar ijodiy izlanishlari ba'zan folklor an'analari negizida so'zga usta ekanliklarini, xalq qo'shiqlarida esa o'z orzu-istaklarining barchasini to'laqonli ifoda etganliklarini ko'ramiz. Folklor umuminsoniy g'oyalarni tarannum etish bilan birgalikda kelajakka umid, ezgulik, insoniylik, mehr va sadoqat, oliyjanoblik, vatanparvarlik bilan bog'liq milliy va ma'naviy qadriyatlarni shakillantirishga xizmat qilmoqda.

Ayniqsa mustaqillikdan so'ng milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni tiklash, uni yosh avlodga yetkazish folklor an'alariga etiborning yanada kuchayishiga sabab bo'ldi. Ko'plan adib va ijodkorlarimiz o'zlari bevosita kuzatgan marosimlarni udumlarni o'z yurti haqidagi qadimiy rivoyat va afsonalarni ijod jarayonida yaratayotgan asarlariga singdirib yuboradi.

Shunday ijodkorlardan biri Tog'ay Murod hisoblanadi. Adibning ko'p yillik kuzatishlari, o'rganishlari zamirida yuzaga kelgan har bitta asarida folklor an'alarini ko'rishimiz mumkin. U milliy va xalqona uslullarni, folklorning badiiy tasvir obyektini o'z asarlariga mahorat bilan olib kirdi, folkloridan bahra olib, ulardagi yuksak umuminsoniy g'oyalardan ta'sirlanib badiiy barkamol asarlar yaratdi.

Yozuvchi milliyligimizga milliy qadriyatlarimizga alohida urg'u beradi, zavq shavq bilan go'zal satrlarda cheksiz ishtiyoq bilan tasvirlaydi.

Bir qator epik asarlarda ertak, dostonlarda hayotda yomonlik qilgan shaxslarning jazosiz qolmasligi takidlanadi. "Yulduzlar mangu yonadi" asarida ham Nasim bir umrga qiyomatli do'st tutingan, do'stining onasini o'ziga ona bilgan oshnasiga hiyonat qiladi uni aldaydi va asar oxirida o'z yamonligining jazosini oladi. Ko'pkarida otdan yiqilib ikkita ko'zidan ayriladi. Ba'zi asarlarda o'yin orqali insonga shikat yetsa bunday o'yinlar qoralanadi lekin bu yerda o'yinning fojeali yakuniga emas balki yomonlikning albatta jazosiz qolmasligiga e'tibor qaratilgan.

Tog'ay Murod asarlarida xalq og'zaki ijod namunalari: maqol, matal, mehnat, marosim qo'shiqlari shu daraja ko'pki ularni o'qib, og'zaki badiiy ijodning yashirinib yotgan ulkan merosidan bahramand bo'lasan.

Yana shuni ko'rishimiz mumkinki ertak va doston qahramonlari og'ir vaziyatda qolganda yoki biror bir ishning uddasidan chiqa olmaganda, pirini hamisha yod olib undan madam so'raydilar. Masalan, Alpomish dostonida Hakimbek Alpinbiy bobosidan qolgan o'n to'rt botmonli yoyni ko'tara olmaganda unga yo ota deb tort deyishadi va u shundan so'ng yoyni ko'taradi. Bu asarda ham o'sha an'anani ko'rishimiz mumkin. Asarda kurashchi polvonlarga olishayotganda ko'pni ko'rgan Bo'ri polvon mening qo'lim emas otamning qo'li deb olishishni maslahat beradi.

Balli polvon, balli! Mening qo'lim emas, otamning qo'li, deb olish, ha!

Polvon, piringni hamisha yod et, madad beradi! [1.26]

Bo'ri polvonning bu so'zlari o'zining ko'p yillik kuzatishlari natijasida yuzaga kelgan. U kurashda hamisha otasining piriga sig'ingan.

Bo'ri polvon o'pkasini bosolmadi, og'zi kappa- kappa ochildi. Hansirab-hansirab nafas oldi.

O'z ajdodlaridan madad so'radi. Otasining piriga sig'indi... [1.53]

Bo'ri polvon pirini yod etib, kimsan bo'ri polvon bo'lib tanildi. Og'li Tilovberdi ham otasiga tortdi, otasidan o'rnak oldi.

"Vo ukkag'arning o'g'li-e, otamning piri dedi-ya! -deya hayollandi. Shunday demaganda, yiqitilmasdiyam-da! Uni mening pirim qo'lladi, ha! E, bali, o'g'lim-e, bali!" [1.76]

Asarda bunday folklor namunalarini ko'plab uchratishimiz mumkin.

Xalq og'zaki badiiy ijodi milliy madaniyatimizning tarkibiy qismi sifatida juda katta qimmatga ega. U xalqning tarixi, urf-odatlari, dunyoqarashi, ijtimoiy munosabatlari, orzu umidlari haqida keng bilim beradi.

Yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini shakillantirishda, ularda milliy iftixor tuyg'usini tarkib toptirishga folklorning o'rni beqiyos. Yozuvchi asarda qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz yo'qolib borayotganligini Bo'ri polvon tilidan beradi.

Xalq nimasi bilan xalq?

O'zining urf-odatlar bilan xalq! Ota - bobosidan qolgan milliy an'analari bilan xalq!

Ko'p urf-odalarimizni birovlar... birovlar o'ziniki qilib oldi! Biz qo'limizni burnimizga tiqib qoldik.

Shunday keta bersak, hademay... o'zimizni-da boy berib qo'yamiz! [1.40]

Tog'ay Murod ushbu haqiqatni boshqa ijodkorlardan oldinroq anglab yetti, milliyligimizni qaytarishga harakat qildi. 70-80 yillar o'zbek adabiyotini ko'pchilik ijodkorlar shaklan va uslubiy o'zgartirishda Yevropa adabiyotiga, yangi modernistik adabiyotdan foydalanib

o'zgartirgan bo'lsalar Tog'ay Murod esa yangi o'zbek adabiyotini aynan milliylikka asoslanib, milliy qadriyatlarimiz an'ana va udumlarimiz orqali o'zlashtirishni o'ziga maqsad qilib oldi va bunga erishdi ham.

References:

1. Togay Murod. Yulduzlar mangu yonadi (qissa), Toshkent. Kamolot nashriyoti, 2008.
2. Qoshjonov M, Ijod masuliyati, Toshkent, Fan, 1981
3. Hozirgi ózbek adabiyotining milliy óziga xosligi. Toshken, "Fan". 1984 .
4. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari, Toshkent, "Óqituvchi".2002.
5. Sulaymonov.M Ózbek xalq o'g'zaki ijodi
6. Dilmurod Quronov. Qalblarni larzaga solgan xirgoyi, Huriyat gazetasi,
7. Xolmurodov A. Yozuvchining xarakter yaratish mahorati, Ozbek tili va adabiyoti, 2003. 5-son

